

RISKU NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE REAGIMI FINANCIAR PËR RINGRITJE

Dr. Fatma JAUPI¹

Abstract

This research paper enquires the Financial Response approach linked to fiscal cost orientation model for disaster crisis management.

The analysis presents an overview of the approach implemented by Fiscal Policy in Albania while facing the natural disasters. Based on the international reports findings (World Bank and IMF) and DesInventar database, Albania is categorized as one of the countries with the highest risk in Europe. Facing these phenomena continuously, followed by November 26th earthquake as well as the Covid-19 pandemic, a comparative analysis of the country's "Financial Response" with the most successful models proposed by International Financial Institutions has been carried out. The use of the Reserve Fund and Virement model only, is not considered appropriate to be followed for countries with high disaster risk.

Key words: Financial response, cost orientation, risk management.

Hyrje dhe baza teorike

Shqipëria u konsiderua nga raportet nderkombetare një vend me të ardhura të mesme deri në vitin 2008. Rritja u ngadalësua pas krizës financiare globale të 2008-2009 (nga një mesatare prej 6 %, në 2.4 % në 2008), por u rikuperua gjatë 2015–2018 (në një mesatare prej 3.4 %). Për shkak të pandemisë COVID-19 dhe tërmetit 2019, ekonomia e vendit pritet të tkurret me 5-6,9 % në vitin 2020-2021. (Banka Botërore 2020a).

Në vitin 2020/2021, më shumë njerëz pritet të bien në varfëri për shkak të ndikimit të kombinuar të COVID-19 dhe tërmetit 2019. Kriza globale COVID-19 po e bën Shqipërinë edhe më të prekshme përmes një kombinimi të ndikimeve sociale, shëndetësore, financiare dhe ekonomike.

Shqipëria renditet e para në Evropë për rrezikun nga katastrofat. Sipas DesInventar, pothuajse 4,000 ngjarje katastrofe u regjistruan në Shqipëri midis 1995 dhe 2015 (DesInventar database). Gjatë kësaj periudhe, më shumë se 95 % e bashkive shqiptare janë prekur nga të paktën një katastrofë. Për më tepër, Raporti i Rrezikut Botëror 2019 e rendit Shqipërinë si nivelin më të lartë të rrezikut të katastrofës në Evropë (Bündnis Entëicklung Hilft dhe RUB 2019). Shqipëria është e ekspozuar ndaj shumë rreziqeve natyrore, përfshirë zjarret, rrëshqitjet e tokës, përmytjet, tërmetet dhe stuhitë e dëborës. Ngjarje të tilla si përmytjet dhe rrëshqitjet e tokës ndodhin shpesh, ndërsa tërmetet, megjithëse

më pak të shpeshta, mund të shkaktojnë një ndikim shkatërrues në Shqipëri. Tërmeti i vitit 2019, madhësia e të cilit ishte më i forti nga ndonjë ngjarje e tillë

¹ Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranës, fatmajaupi@feut.edu.al

në 30 vitet e fundit. Termeti shkaktoi një dëm në total 121.21 miliardë lekë, në 11 bashki, përfshirë kryeqytetin dhe qendrën ekonomike Tiranë (35 miliardë lekë) dhe qendrën kryesore turistike të Durrësit (37.4 miliardë lekë) (PDNA, 2020).

Sipas vlerësimeve, humbjet më të larta ekonomike gjatë periudhës 1995-2015 ishin për shkak të përmbytjeve (përgjegjëse për 58%) dhe pasuar nga tërmeti (19 %) dhe rrëshqitjeve të tokës (11 %) (Banka Botërore, 2019b).

Përmbytjet në 2002 prekën më shumë se 3.000 familje duke demtuar mijëra toka të punueshme. Përmbytjet e vitit 2010 prekën gati 2.500 shtëpi, duke shkaktuar dëme të larta vlere të cilave nuk gjinonet e sakte.

Tërmetet e mëdha ndodhin më rrallë sesa përmbytjet, por mund të shkaktojnë një ndikim shkatërrues në Shqipëri. Në vitin 2014, rajoni i Belshit u godit nga një tërmet me madhësi 5.1, duke prekur gjashtë komuna (GDA database) dhe duke shkaktuar dëme afër 25 milion dollarë. Tërmeti më i fundit dhe më i fortë në 30 vitet e fundit, i matur me magnitudë 6.4, ndodhi më 26 nëntor 2019 dhe shkaktoi dëme të mëdha në 11 njesi administrative (PDNA, 2020) . Sipas Post Disaster Needs Assessment (PDNA) , efektet totale të tërmetit arritën në 121.21 miliardë lekë; nga kjo shumë, 103.84 miliardë lekë përfaqëson vlerën e aseteve fizike të shkatërruara dhe 17.37 miliardë lekë përfaqëson humbjen.

Metodologjia

Për këtë studim është bërë një analizë krahasuese e modelit të Reagimit Financiar ndaj situatave të paparashikuara (me fokus fatkeqësitë natyrore) të implementuara në Shqipëri dhe modeleve të rekomanduara nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare. Modeli i referohet standartit të FMN , të publikuar në 2018. Analizat janë bazuar në të dhënat e aksesuara në DesInventar dhe raporteve ndërkombëtare. Përdorimi I Fondit rezervë dhe aksesimi për Aktet Normative të Qeverisë kanë burim publikimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në faqen zyrtare.

Analiza dhe gjetjet

Dëmet që u shkaktuan për shkak të këtij tërmeti apo edhe nga fatkeqësi të tjera natyrore, sigurisht që kërkojnë një përgjigje të shpejtë mbështetëse nga ana e qeverisë. Sfidat e qeverive, vecanerisht e vendeve në zhvillim është si të kenë mundësi të ringrihen pas këtyre rreziqeve natyrore.

Tre pyetjet kryesore janë:

Sa të mëdha duhet të jenë rezervat mbrojtëse?

Si krijohen, me çfarë fondesh dhe si sigurohen?

Si duhen menaxhuar dhe përdorur në mënyrë transparente në momentin kur ndodhin krizat?

Këto pyetje janë të lidhura me politikat fiskale, menaxhimin e krizave dhe ekzekutimin e buxhetit.

Sigurisht që përcaktimi i rezervave të buxhetit për situata krizash kërkon një metodologji dhe analiza të thelluara kuantitative.

Literatura rekomandon ndjekjen e përjasjes së mëposhtme (IMF, 2018):

1. Kuantifikimi i situatave të krizave të mëparshme dhe analizat kost- benefit për ndërhyrjet dhe menaxhimin e realizuar;
2. Fokusimi dhe investimi në zvogëlimin e riskut
3. Mirëmenaxhimi i fondeve të dedikuara dhe baza të qarta ligjore për fleksibilitet
4. Fokusimi në plane kontigjence financimi
5. Investime në menaxhimin e rreziqeve
6. Krijimi i Fondeve reserve për fatkeqësitë natyrore.

Të ndodhur para situatës së tërmeteve të përmasave të mëdha, qeveritë shpesh marrin vendime reaktive dhe pa bërë analizat e thelluara kur ato nuk kanë ndjekur modelet e rekomanduara nga institucionet financiare.

Modeli i mëposhtëm orienton shpërndarjen e kostove për të patur një menaxhim më të mirë të situatave katastrofike.

Figurë 1: Guide për orientimin e kostove fiskale për menaxhimin e krizave nga fatkeqësitë natyrore.

Burimi : FMN 2018

Shënim: Madhësia e balonave në anën e djathtë të kolonave përfaqëson rëndësinë relative të secilit instrument.

Duke ndjekur analizën sipas modelit të mësipërm në kontekstin e Shqipërisë, bazat e të dhënave dhe raportet ndërkombëtare e klasifikojnë Shqipërinë ndër vendet me risk më të lartë në Europë. Për shkak të përmytjeve, tërmeteve, rrëshiktjeve të tokës dhe zjarreve, kostot financiare për allokim janë të larta.

Duke ndjekur alternativën “Relativisht frekvente”, rasti në të cilën bën pjesë Shqipëria, dy instrumentat kryesor janë “Fondi i Kontigjencës” dhe “Reagimi Financiar”.

Reagimi Financiar në rastin e tërmetit të 26 Nëntorit ishte nëpërmjet përdorimit të Fondit Rezervë dhe Rialokimeve në Buxhet. Përparësitë e modlit të mësipërm rekomandojnë një fond të vecantë për fatkeqësitë natyrore, i cili edhe nëse nuk disbursohet në një vit buxhetor, bëhet i transferueshëm në vitin pasardhës.

Çfarë treguan ngjarjet e tërmetit të 26 Nëntorit dhe situatës pandemike, reagimet për menaxhimin e situatës ishin tërësisht pa një model të qartë. Fondi Rezervë në Buxhetin e shtetit, i cili përdoret edhe si një fond për shpenzime të tjera publike, jo tërësisht dedikohet për situatat e katastrofave.

Modeli i implementuar është “Contingency Fund” dhe Virement i cili parashikohet për situatë emergjence me kosto të ulët.

Konkluzione dhe Rekomandime

1. Bazuar në nivelin e Riskut të lartë që paraqet vendi ynë, literature rekomandon krijimin e Fondit të Vecantë Rezervë specifik për katastrofat natyrore. Ligji Organik I Buxhetit e përcakton krijimin e Fondit rezervë, fond I cili përdoret edhe për shpenzime të zërave të tjerë buxhetor. Krijimi i një fondi të dedikuar kërkon një analizë të kuantifikuar të incidencave dhe përcaktimin e kostove.

2. Përdorimi i borxhit si instrument kërkon kohë , realizim të procedurave mes palëve dhe mund të shkaktoj vonesa në implementim. Ndaj është e nevojshme që ringritja si hap i parë të sigurohet me fondet e dedikuara deri në momentin e allokimin të fondeve.

3. Modelet ndërkombëtare të suksesit për sigurimin e banesave mund të jenë një instrument ku barra nuk bie e plotë mbi buxhetin e shtetit. Rasti i Turqisë, ku qeveria ka krijuar agjensinë e sigurimeve për banesat, është një ndër rastet e shumtë të instrumentave financiarë që implementojnë vendet me risk të lartë.

Referenca:

Bündnis Entwicklung Hilft and RUB. 2019.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WorldRiskReport-2019_Online_english.pdf

DesInventar Database: https://www.desinventar.net/index_www.html.

Global Disaster Alert and Cooperation System:

<https://www.gdacs.org/Earthquakes/report.aspx?eventid=1031937&episodeid=1050002&eventtype=EQ>.

GoA (Government of Albania), EU (European Union), UN (United Nations), and World Bank. 2020. "Albania: Post-Disaster Needs Assessment. Volume A Report/Tirana, February 2020."

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/albania_post-disaster_recovery_a_v9.0.pdf.

IMF. 2018. <https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2018/06/11/How-to-Manage-the-Fiscal-Costs-of-Natural-Disasters-45941>

PDNA. 2020. Albania Post- Disaster Needs Assessment.

<https://albania.un.org/en/46378-albania-post-disaster-needs-assessment-pdna-volume-report-february-2020>

World Bank. 2019a. "Managing Financial Risks from the Albania's Hydropower Sector: A Policy Note." International Bank for Reconstruction and Development/World Bank Group.

World Bank. 2019b. "Disaster Response: A Public Financial Management Review Toolkit." Approach Note. World Bank.

World Bank. 2020b. "COVID-19 Outbreak: Capital Markets Implications and Response, March 25, 2020."

<http://pubdocs.worldbank.org/en/776691586478873523/COVID-19-Outbreak-Capital-Markets.pdf>.

Cite this article as: Jaupi, F. RISKU NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE REAGIMI FINANCIAR PËR RINGRITJE. Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 3, pp. 5-9.